

Nowe stwierdzenia *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) (Diptera: Megamerinidae) w Polsce

DIPTERON

ISSN 1895-4464
Dipteron 42 (2026)

New records of *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) (Diptera: Megamerinidae) in Poland

Grzegorz Lewek ¹ , Jarosław Regner ³,
Andrzej Skiba ⁴ & Marcin Kadej ^{5*}

^{1,5} Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców;

ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław

² ul. Norwida 9, 84-240 Reda

³ Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice

⁴ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ¹ 321705@uwr.edu.pl, ² robert@insects.pl, ³ jarek.regner@wp.pl, ⁴ ectophasia@wp.pl, ⁵ marcin.kadej@uwr.edu.pl

* corresponding author

Article: received 24.02.2026, accepted 09.05.2026, published 03.06.2026

Citation: Lewek, G., Żóralski, R., Regner, J., Skiba, A. & Kadej, M. (2026). Nowe stwierdzenia *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) (Diptera: Megamerinidae) w Polsce / New records of *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) (Diptera: Megamerinidae) in Poland. *Dipteron*, 42, 9-14.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20518096>

Abstract

Megamerina dolium (Fabricius, 1805) (Insecta, Diptera, Megamerinidae) is the only representative of the family Megamerinidae recorded in Europe. While the larvae develop under the bark of deciduous trees, the adults are rarely observed because their habitat differs from that of the immature stages. This study provides new records of *M. dolium* in Poland, including sites in Lower Silesia, the Baltic Coast, and the Pomeranian Lake District.

Keywords: faunistic, new record, saproxylic flies.

Wstęp

Megamerinidae (Hendel, 1913) to niewielka rodzina muchówek z grupy Acalyptatae należąca do nadrodziny Diopsoidea. Tylko dwa gatunki z tej rodziny występują w Palearktyce, a *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) to jedyny przedstawiciel Megamerinidae stwierdzony w Europie. Muchówka ta jest rozsielona w regionie palearktycznym i stwierdzono ją w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy (Ceianu 1989, Whitmore 2004, Ramel 2009, Andrade 2011, Roháček 2012, Roháček 2016). Gatunek został również wykazany z Indii (Wachkoo i in. 2018).

Megamerina dolium to smukła (Ryc. 1), średniej wielkości muchówka, o długości ciała od 6 do 9 mm. Tułów i odwłok czarne. Odwłok zwężony u nasady, tylne krawędzie tergitów 3-5 ze srebrzystym rozjaśnieniem. Nogi czerwone, z wyjątkiem przyczernień na udach pierwszej pary, goleniach przedniej i tylnej pary oraz kontrastowo czarnych stóp pierwszej pary. U samców dodatkowa ciemna plama na udach tylnej pary. Tylne uda z dwoma rzędami kolców na dolnej krawędzi (Andrade 2011, Roháček 2012). Ze względu na kształt i ubarwienie odwłoka oraz charakterystyczne dla rodziny Megamerinidae zachowanie, *M. dolium* przypomina błonkoskrzydłe z rodziny gąsienicznikowatych Ichneumonidae Latreille, 1802 (Denton 2009).

Ryc. 1. Samica *Megamerina dolium* (F., 1805), Wrocław-Śródmieście, osiedle Zacisze, Park Szczytnicki, 20 VIII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 1. Female of *Megamerina dolium* (F., 1805), Wrocław-Śródmieście, Zacisze estate, Szczytnicki park, 20 VIII 2024 (photo G. Lewek).

Muchówka ta występuje głównie w lasach liściastych. Dorosłe osobniki są aktywne od końca maja do połowy września - główny okres aktywności przypada na miesiące od czerwca do sierpnia (Roháček 2016). Larwy rozwijają się pod korą martwych drzew liściastych, polując na osłabione i powolne larwy innych owadów (Roháček 2016). Dorosłe osobniki są rzadko obserwowane. W naturze spotkać je można na świeżo ściętych drzewach. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe obserwowano na dębie szypułkowym (*Quercus robur*), lipie szerokolistnej (*Tilia platyphyllos*) oraz topoli osice (*Populus tremula*). W Rumunii w 1973 roku gatunek wyhodowano z dębu (*Quercus* sp.) z chodników *Scolytus intricatus* (Ratzeburg, 1837) (Ceianu 1989). Dane z Czech i Słowacji wskazują, że *M. dolium* jest szczególnie związana z topolami (*Populus* spp.).

Z Polski opublikowano dotąd tylko kilka stwierdzeń *M. dolium*. Gatunek stwierdzony został w Bieszczadach: w Zatwarnicy (na pniu osiki) oraz w dolinach potoków Hylaty i Prowcza [UTM: FV14, FV15] (Klasa i Palaczyk 2000). Palaczyk (2001) wykazał ten gatunek z Puszczy Białowieskiej, (BP, oddz. 424a), a Klasa i Palaczyk (2005) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dwa osobniki zostały odłowione w 1988 roku w miejscowości Biały Kościół-Murownia [UTM: DA15]. Soszyński i in. (2010) wykazali tę muchówkę na stanowisku w Lesie Łagiewnickim w Łodzi [UTM: CC94]. Publikacja Nowakowskiego (1989) wymienia obecność Megamerinidae na Nizinie Mazowieckiej na bazie wcześniejszej literatury, jednakże bez wskazania źródła informacji. Nie udało się ustalić pracy źródłowej. Publikacja Sznaבלa (1881) w której w istocie wymieniono *M. dolium* (pod nazwą *Lissa loxocerina* Fall.) odnosi się do stanowiska spoza obecnego obszaru Polski (Mińska Gubernia).

Nieliczne dane literaturowe na temat *Megamerina dolium* w Polsce, skłoniły autorów do opublikowania informacji o tym gatunku, zgromadzonych podczas badań własnych prowadzonych w latach 2017-2026.

Ryc. 2. *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) występowanie w Polsce z wyłączeniem stanowisk bez danych lokalizacyjnych: czarne – dane publikowane w literaturze (Klasa i in. 2000, Palaczyk 2001, Klasa i Palaczyk 2005, Soszyński i in. 2010), czerwone – nowe dane *.

Fig. 2. *Megamerina dolium* (Fabricius, 1805) distribution in Poland, based on literature data, excluding positions without location data: black – literature data (Klasa et al. 2000, Palaczyk 2001, Klasa et Palaczyk 2005, Soszyński et al. 2010), red – new data *.

* Mapa rozmieszczenia na podstawie danych własnych popartych okazami dowodowymi oraz informacji opublikowanych w literaturze tradycyjnej.

Wyniki

Nowe stwierdzenia *Megamerina dolium* w Polsce.

Nazwy krain oraz ich granice przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (Burakowski i in. 1973; Tykarski 2010). Mapa (Ryc. 2) wygenerowana przy użyciu niekomercyjnego programu

Śląsk Dolny:

- Bielice, stawy hodowlane [XS94], GPS: 50.9132217 N, 17.7329371 E, 1♀, na roślinach zielnych, w sąsiedztwie stare próchniejące drzewa (dęby *Quercus* spp. i topole *Populus* spp.), 7 VIII 2025, leg. J. Regner, det. G. Lewek & M. Kadej.
- Kościerzycy-Brzeg [XS73], GPS: 50.852878 N, 17.507186 E, 2♂, 5♀, wyhodowane z gałęzi wierzby (*Salix* sp.), zebranych w grudniu razem z błonkówkami z rodzaju *Xiphydria* sp. i gąsienicznikami, 21 I-7 II 2026, leg. J. Regner, det. G. Lewek & M. Kadej.
- Lipki-Gać [XS64], GPS: 50.892720 N, 17.368248 E, 1♀, wyhodowany z konarów dębowych razem z bogatkowatymi z rodzaju *Agrilus* Curtis, 1825, kózką *Phymatodes alni* (Kiseritzky, 1915), kornikami i gąsienicznikami, 22 III 2018, leg. J. Regner, det. G. Lewek & M. Kadej.
- Wrocław-Śródmieście, osiedle Zacisze, Park Szczytnicki [XS46], GPS: 51.119344 N, 17.080221 E, 1♀, na fragmentach pnia topoli kanadyjskiej (*Populus x canadensis*) rozrzuconych na gruncie (Ryc. 3), 20 VIII 2024, leg. G. Lewek, det. G. Lewek & M. Kadej.

Pobrzeże Bałtyku:

- Gdynia, rezerwat przyrody „Łęg nad Sweliną” na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego [CF43], GPS: 54.460893 N, 18.538163 E, 1♀, na liściu, w łęgu, nieopodal potoku, 22 VII 2017, leg. & det. R. Żóralski.
- Gdynia, ul. Paderewskiego [CF44], GPS: 54.506385 N, 18.552572 E, 1♂, na liściu, 5 VIII 2017, leg. J.K. Kowalczyk, det. R. Żóralski.

Pojezierze Pomorskie:

- Reda Pieleszewo, skraj Puszczy Darżlubskiej [CF25], GPS: 54.609494 N, 18.306304 E, 1♀, na liściu, 5 VII 2024, leg. & det. R. Żóralski.

Ryc. 3. Miejsce obserwacji *Megamerina dolium* w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, 20 VIII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Place of observation of *Megamerina dolium* in Wrocław-Szczytnicki park, 20 VIII 2024 (photo G. Lewek).

Podsumowanie

Megamerina dolium to rzadko obserwowany w Polsce gatunek muchówki. W obszarze administracyjnym Gdyni, gatunek ten był obecny na liściach krzewów. Na stanowisku we Wrocławiu *M. dolium* zaobserwowano na stosach drewna topoli kanadyjskiej (*Populus x canadensis*) w parku znajdującym się w centrum miasta. W tym samym siedlisku (Ryc. 3) licznie występowały też inne saproksyliczne gatunki muchówek: *Solva marginata* (Meigen, 1820) (Lewek i in. 2025) i *Myennis octopunctata* (Coquebert, 1798), a także obserwowano, obcy gatunek w faunie Polski, *Callopietromyia annulipes* (Macquart, 1855).

Z obserwacji, wynika, że *M. dolium* należy spodziewać się w pobliżu spróchniałych pni drzew. Drewno w zaawansowanym stadium rozkładu pełni kluczową rolę w cyklu życiowym tej muchówki. *M. dolium* to gatunek wymieniany na *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, gdzie został zaklasyfikowany do kategorii DD (z ang. *Data Deficient*) (Palaczyk i in. 2002). Mimo nowych stwierdzeń prezentowanych w niniejszej pracy, ilość danych jest wciąż zbyt mała, aby rozstrzygnąć, czy gatunek jest w Polsce zagrożony.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla dra hab. Zygmunta Dajdoka za oznaczenie gatunku topoli na stanowisku Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki, a także dla Jana K. Kowalczyka za udostępnienie materiału z Gdyni. Materiał w rezerwacie „Łęg nad Sweliną” pobrany był na podstawie decyzji RDOŚ w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOC.6205.38.2017.MaK.1).

Literatura

- Andrade, R. (2011). Megamerinidae (Diptera), a new family for Portugal. *Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A)*, 60, 179-180. <https://doi.org/10.2478/v10210-011-0018-3>
- Burakowski, B., Mroczkowski, M., & Stefańska, J. (1973). Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski*, 23(2), 1-232.
- Ceianu, I. (1989). Contributions to the knowledge of some Families of Diptera Acalyptrata in Romania. I. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 30, 21-36.
- Denton, J. (2009). Ichneumon mimicry in *Megamerina dolium* (Fabricius) (Diptera: Megamerinidae). *Dipterists Digest*, 16(2), 71-71.
- Gierlasiński, G. (2025). MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 03.12.2025).
- Klasa, A., Palaczyk, A. & Soszyński, B. (2000). Muchówki (Diptera) Bieszczadów. Monografie. Bieszczadzkie, 8, 305-369.
- Klasa, A., & Palaczyk, A. (2005). Zapiski dipterologiczne z Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 15, 283-310.
- Lewek, G., Regner, J., Skiba, A., & Kadej, M. (2025). Nowe stanowiska *Xylomya maculata* (Meigen, 1804) i *Solva marginata* (Meigen, 1820) (Diptera: Xylomyiidae) z południowo-zachodniej Polski. *Acta Entomologica Silesiana*, 33(019), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15147978>
- Nowakowski, J. (1989). Diptera Acalyptratae (Excluding Chloropidae) of Moist Meadows on the Mazovian Lowland. *Memorabilia Zoologica*, 43, 371-413.
- Palaczyk, A. (2001). Megamerinidae, Tanypezidae. W: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.). *Katalog Fauny Puszczy Białowieżskiej / Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest*. Warszawa, IBL, pp. 293-293.
- Palaczyk, A., Soszyński, B., Klasa, A., Bystrowski, C., Mikołajczyk, W., & Krzemiński, W. (2002). Muchówki (Diptera). W: Z. Głowaciński (red.). *Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody. PAN, Kraków, supl., 74 ss.
- Ramel, G. (2009). Some new records of saproxylic brachycera for Wetland kerkini, northern Greece (Diptera: Megamerinidae, Strongylophthalmyiidae, Xylomyiidae and Xylophagidae). *Dipterists Digest*, 16(2), 95-99.
- Roháček, J. (2012). The fauna of Pseudopomyzidae, Micropezidae, Megamerinidae and Psilidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). *Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A)*, 61, 131-142. <https://doi.org/10.2478/v10210-012-0014-2>
- Roháček, J. (2016). Strongylophthalmyiidae, Tanypezidae and Megamerinidae (Diptera) in the Czech Republic and Slovakia: current state of knowledge. *Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales*, 65, 1-13. <https://doi.org/10.1515/csma-2016-0001>

- Soszyński, B., Soszyńska-Maj, A., Palaczyk, A., Kowalczyk, J.K., Bystrowski, C., Durska, E., & Woźnica, A. (2010). Wybrane rodziny muchówek (Diptera) z wyjątkiem Limoniidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, 165-185.
- Sznabl, J. (1881). Spis owadów dwuskrzydłych zebranych w Królestwie Polskim i Guberni Mińskiej. Pamiętnik Fizyograficzny, 1, 357-390.
- Tykarski, P. (2010). Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. http://baza.biomap.pl/pl/main/tools#krainy_kfp (dostęp 03.12.2025).
- Wachkoo, A.A., Khurshid, N., Maqbool, A., & Akbar, S.A. (2018). Two first Acalyprate fly (Diptera: Acalypratae) records from India. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 9, 33-36.
- Whitmore, D. (2004). Notes on two species of Acalyprate flies (Diptera: Megamerinidae, Ulidiidae). *Bollettino Associazione Romana di Entomologia*, 59(1-4), 103-109.

Summary

Megamerina dolium (F., 1805) is the only European representative of the family Megamerinidae and is considered a rare species associated with decomposing hardwood in deciduous forests. Its larvae develop under bark, preying on weakened insect larvae, whereas adults are seldom observed and typically found on freshly cut or rotting wood. The species is widely distributed across the Palaearctic region, but records from Poland have been scarce. This study reports several new localities in Poland, including sites in Lower Silesia, the Baltic Coast, and the Pomeranian Lake District. Most observations were made in urban green areas or forest edges, with specimens collected on vegetation or reared from oak branches. One notable record comes from Wrocław, where the species was found on decaying Canadian poplar logs in a city park. Decaying wood plays a crucial role in its life cycle, highlighting the importance of preserving such habitats and the need for targeted future faunistic research.

<https://up.poznan.pl/pte/dipteron/index.html>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License